

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 10.5281/zenodo.13356538

ЛЕМЕШКИН Антон Владимирович

руководитель, кадастровый инженер, проектировщик, индивидуальный предприниматель,
Волгоградский государственный аграрный университет, Россия, г. Сочи

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ С ПОМОЩЬЮ КАДАСТРОВЫХ СИСТЕМ

Аннотация. *Современные подходы к управлению земельными ресурсами посредством кадастровых систем играют ключевую роль в развитии экономики и повышении уровня жизни населения. Введение и развитие кадастровых систем в Российской Федерации началось после распада СССР и продолжилось созданием Федеральной кадастровой палаты в 2001 году. Современные кадастровые системы, объединённые в Росреестр, позволяют регистрировать права на недвижимость, проводить электронные сделки, и получать кадастровую информацию посредством использования сети «Интернет». Географические информационные системы (ГИС) являются неотъемлемой частью кадастрового учёта, обеспечивая сбор, обработку и визуализацию пространственных данных. Эти системы позволяют мониторить состояние земель, планировать их использование и моделировать их рациональное применение. Современные методы управления земельными ресурсами включают: системный, цифровой и ситуационный подходы, что способствует более эффективному управлению и защите земельных ресурсов, а также удовлетворению потребностей различных заинтересованных сторон, включая государственные и коммерческие структуры.*

Ключевые слова: *управление земельными ресурсами, земельные ресурсы, кадастровые системы, кадастровый учёт, недвижимость, современные технологии.*

Введение

Государственный кадастровый учёт земельных участков представляет собой упорядоченный свод документированных сведений о недвижимости, включая ее местоположение, кадастровую стоимость, правовой статус и площадь участков. В связи с чем рациональное использование земельных ресурсов играет ключевую роль в экономическом развитии государства, повышении уровня жизни населения и утверждении страны на международной арене. Анализ состояния земель предоставляет государственным органам ориентиры для разработки нормативных актов, схем землеустройства и планирования использования земель. Для решения этих задач необходимо применение современных методов обработки и анализа

пространственной информации, а также оперативного управления земельными ресурсами.

В качестве цели данной статьи было выбрано рассмотрение современных подходов к управлению земельными ресурсами с помощью кадастровых систем.

1. Способы управления земельными ресурсами с помощью кадастровых систем

Эффективное управление земельными ресурсами требует наличия достоверной и актуальной информации о недвижимости. Основным источником таких данных является Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), в котором содержатся сведения, подлежащие регулярному обновлению. Эти данные позволяют идентифицировать каждый объект недвижимости, предоставляя людям исчерпывающую информацию как в картографическом,

так и в текстовом формате. Доступ к кадастровой информации можно получить как в электронном, так и в бумажном формате, в зависимости от запросов пользователей. В таблице 1

приведены примеры использования кадастровых систем в управлении земельными ресурсами.

Таблица 1

Примеры использования кадастровых систем при управлении земельными ресурсами

Вид кадастровых сведений	Область применения
Категория земель, вид разрешенного использования	Государственный земельный надзор, мониторинг, зонирование, планирование
Кадастровая стоимость	Определение размера налогов, стоимость аренды земель
Графическая и семантическая информация	Разрешение межевых споров, исправление ошибок, проведение кадастровых работ
Форма собственности, правообладатель, обременения	Защита права собственности, проведение сделок с недвижимостью [1, с. 42-29]
Почтовый адрес объекта недвижимости	Позволяет распределить территории между налоговыми инспекциями, а также на основании данных сведений автоматизировано рассылается корреспонденция (Классификатор адресов России, далее – КЛАДР)

Геоинформационная система (ГИС) представляет собой сложный аппаратно-программный комплекс, предназначенный для сбора, обработки, визуализации, распространения и

интеграции данных, имеющих пространственную привязку. Ниже на рисунке будет представлена система ГИС.

Рис. Система ГИС [2, с. 8-10]

В России данные технологии используются для ведения федеральной информационной системы, включающей актуальные данные об объектах недвижимости, правах, ограничениях и обременениях, а также объектах реестра границ – Единого государственного реестра

недвижимости (ЕГРН). Ежедневная актуализация информации в ЕГРН способствует совершенствованию системы сбора, хранения и передачи геоданных, улучшению методов анализа пространственных данных для прогнозирования и планирования использования

земельных ресурсов. ГИС-технологии решают задачи подготовки тематических и кадастровых карт, создания электронных карт различных масштабов, инвентаризации земель, постановки земельных участков на государственный кадастровый учет, мониторинга земель, проведения экспертизы условий кадастрового учета, внесения изменений в регистрацию прав и границ, а также подготовки кадастровых планов и паспортов земельных участков [2, с. 8-10]. ГИС обеспечивают сбор, хранение, обработку и визуализацию пространственных данных, что отличает их от других информационных систем.

ГИС используют слоевую модель для обработки данных, где каждый слой содержит тематические объекты с уникальными идентификаторами. Пользователи могут управлять этими слоями и создавать необходимые картографические покрытия. ГИС позволяют проводить имитационное моделирование и аналитическую обработку данных, что делает их эффективным средством для кадастрового учета.

Применение ГИС в землеустройстве позволяет фиксировать изменения и тенденции, обеспечивая точную и актуальную информацию.

К основным задачам ГИС в земельном кадастре можно отнести:

1. Мониторинг состояния земельных ресурсов и прогнозирование их изменений.
2. Планирование и прогнозирование развития территорий на основе оценки земельного потенциала.
3. Моделирование рационального использования и охраны земельных ресурсов.
4. Оценка земель с учетом их природно-экологического и экономического потенциала.
5. Территориальное планирование для обеспечения устойчивого развития территорий.
6. Информационное обеспечение и ведение земельного кадастра.

Таким образом, ГИС-технологии обеспечивают эффективное управление земельными ресурсами, позволяя государственным и коммерческим структурам получать необходимую информацию для принятия обоснованных решений [3].

В свою очередь эффективное управление земельными ресурсами помогает избежать конфликтов между общественными и частными интересами. С увеличением населения и спроса на землю возрастает необходимость в защите природных ресурсов от чрезмерного

потребления и разрушения. Законодательство по землепользованию должно регулировать допустимые виды использования земли и ограничивать права собственников в интересах общества.

Для создания эффективной кадастровой системы необходимо разработать простую структуру распределения информации и эффективные процедуры хранения и поиска данных. Принцип правовой независимости способствует созданию эффективной информационной структуры, способной адаптироваться к росту населения и разнообразию этнических групп [4, с. 7-12].

Далее будут рассмотрены современные подходы к управлению земельными ресурсами.

2 Современные подходы к управлению земельными ресурсами при помощи кадастровых систем

В современном мире, в котором преобладают цифровые технологии, необходимость их интеграции в какую-либо сферу жизни становится более очевидным. Трудно представить, что какая-либо страна намеренно отказывается от использования общемировых тенденций и действует изолированно. Эффективное управление земельным сектором невозможно без надежной кадастровой системы, которая также является ключевым элементом в управлении рынком недвижимости.

Развитие географических информационных систем (ГИС) является важным трендом в современных кадастровых системах. Многие исследователи считают, что будущее кадастра связано с интеграцией ГИС. Пространственные информационные технологии создают новое видение кадастровых систем, необходимое для их актуальности и эффективности в будущем. Ключевым элементом любой кадастровой системы является кадастровая карта, поэтому устаревшие системы на основе бумажных или двумерных карт становятся неэффективными. Использование кадастра только для регистрации прав и объектов недвижимости уже не отвечает современным экономическим потребностям. Концепция многоцелевого кадастра, возникшая в 1980-е годы, охватывает аспекты планирования и развития земель, экологического менеджмента, фискальной политики, управления общественными землями, сокращения дублирования функций и информации, а также контроля сделок с землей. Тем не менее большинство стран все еще придерживаются классической модели кадастра.

Одним из критических вопросов кадастровой системы является возможность

обновления баз данных в реальном времени. Эффективное управление земельными ресурсами, особенно в чрезвычайных ситуациях, невозможно без оперативного обновления кадастровых данных. В настоящее время обновление кадастровой информации может занимать месяцы, что не соответствует современным требованиям. Однако благодаря применению в ГИС-технологиях, дронов для аэрофотосъемки, спутниковых снимков и других инструментов возможно существенно улучшить точность картографирования и мониторинга земель. Так, если говорить об использовании БПЛА при проведении аэрофотосъемок, осуществляется запись необходимых параметров, таких как: координаты земельного участка, особенности местности, границы данного участка. В последующем на основе полученных данных производится анализ цифровых моделей рельефа (ЦМР), которые представляют собой описание земельных участков, полученные из данных топографической съемки. ЦМР могут строиться по горизонтальным сечениям с использованием поверхностей Triangulated Irregular Network (Далее TIN) или Grid-based model (Далее – GRID). TIN представляет собой модель, которая отображает рельеф в виде многогранной поверхности, где каждая грань описана линейной функцией. GRID представляет собой сетку, состоящую из ячеек с высотными отметками, полученными путем интерполяции данных. GRID-модель может быть представлена в трехмерном виде, если совмещена с ортофотопланом. Особенностью этого подхода является возможность изменения масштаба по оси Z для выделения или скрытия различных элементов рельефа. В свою очередь совместное использование ЦМР, а также векторных и растровых моделей местности, позволяет создавать комплексные цифровые модели территории, которые играют ключевую роль в процессах территориального планирования и управления ресурсами [5, с. 42-44]. Такая библиотека обеспечивает доступ к сведениям о местности, атмосфере, мировом океане и ближнем космическом пространстве через многочисленные узлы компьютерной сети [6, с. 821-829].

Далее если говорить о спутниковых изображениях, то они представляют собой высокоточные и масштабные данные о поверхности Земли, которые могут быть использованы для мониторинга изменений окружающей среды, управления природными ресурсами, зонирования городской территории, а также планирования и в сельском хозяйстве. Принцип работы

географических информационных систем (ГИС) с использованием спутниковых снимков основывается на сборе, обработке и анализе данных, полученных с космических аппаратов, оснащенных различными сенсорами. Спутники, вращаясь вокруг Земли, собирают информацию о её поверхности, фиксируя отражённое солнечное излучение или собственное излучение Земли в различных спектральных диапазонах, таких как видимый, инфракрасный и радиолокационный. Эти данные передаются на наземные станции, где они проходят первичную обработку и калибровку.

Затем изображения интегрируются в ГИС, где проводится их дальнейший анализ с использованием различных методов обработки, таких как геореференцирование, что позволяет привязать изображения к конкретным координатам на земной поверхности. С помощью ГИС-анализа, включающего классификацию, фильтрацию и выделение объектов, специалисты могут извлекать полезную информацию из спутниковых данных [7, с. 7-20].

Таким образом автоматизация процессов позволяет снизить затраты времени и ресурсов на обработку кадастровых данных, уменьшить человеческий фактор и ошибки, а также обеспечить прозрачность и доступность информации для всех заинтересованных сторон [8]. Внедрение блокчейн-технологий в кадастровые системы представляет собой инновационный подход к управлению земельными ресурсами и регистрацией недвижимости, основанный на использовании распределенных и неизменных баз данных. Основная суть блокчейна заключается в его способности обеспечивать высокую степень безопасности и прозрачности данных благодаря использованию криптографических методов и децентрализованной структуры. В кадастровых системах это позволяет надежно фиксировать все транзакции с недвижимостью, исключая возможность мошенничества, ошибок и несанкционированных изменений в записях [9, с. 37-43].

Блокчейн позволяет исключить полное уничтожение данных и снизить риск их возможной кражи, благодаря устойчивости к уязвимостям, таким как наводнения, пожары, неправомерные изменения данных, характерным для существующей централизованной системы. Большинство централизованных земельных реестров также не могут вносить изменения без надлежащей правовой процедуры [10, с. 222-237].

Другим интересным подходом к управлению ресурсами является системный подход,

который основывается на концепции, что земельные ресурсы должны рассматриваться как интегрированная система, включающая различные компоненты и их взаимодействие. Он предполагает формирование целей и их иерархии, координацию различных элементов системы для достижения максимального эффекта. Такой подход позволяет учитывать внутренние и внешние пропорции системы, анализировать «узкие места» и обеспечивать устойчивость системы через постоянное обновление и информированность.

Примером системного подхода является создание интегрированных кадастровых систем, которые включают информацию о земельных участках, их границах, использовании, правовом статусе и экологическом состоянии. Эти системы позволяют комплексно оценивать состояние земельных ресурсов и принимать обоснованные решения по их использованию и охране.

Ситуационный же подход предполагает адаптацию методов управления земельными ресурсами к конкретным условиям и обстоятельствам. Этот подход основывается на анализе специфических ситуаций (предотвращение незаконного строительства через мониторинг изменений в застройке и своевременное выявление нарушений; оптимизацию использования городской инфраструктуры путем анализа данных о плотности населения и транспортных потоках; управление зелеными зонами посредством контроля за состоянием парков и лесопарковых территорий; разрешение споров о правах собственности и границах земельных участков с помощью точных кадастровых данных), выделении ключевых факторов, влияющих на текущую ситуацию, и применении соответствующих инструментов и методов управления.

Ключевые этапы ситуационного подхода отражены в таблице 2.

Таблица 2

Ключевые этапы ситуационного подхода [11]

Наименование	Общая характеристика
Анализ	В рамках данного этапа происходит выявление факторов, которые создают, также оценивается их влияние
Определение преимуществ и недостатков	В данном случае производится оценка сильных и слабых сторон ситуации, на основе собранных данных, по итогам которой производятся какие-либо мероприятия
Выбор методов управления	На данном этапе происходит подбор методов и инструментов управления в зависимости от анализируемой ситуации

Примером применения ситуационного подхода может быть управление земельными ресурсами в условиях стихийных бедствий или изменений в законодательстве, когда необходимо оперативно адаптироваться к новым условиям и принимать обоснованные решения для минимизации негативных последствий. Таким образом, системный подход, цифровизация и автоматизация, а также ситуационный подход представляют собой комплекс современных методов, которые обеспечивают эффективное управление земельными ресурсами, учитывая их многогранность и динамичность [11].

Заключение

Таким образом можно сказать, что современные подходы к управлению земельными ресурсами с использованием кадастровых систем демонстрируют значительный прогресс и интеграцию новейших технологий. Создание единой системы учета и регистрации, как это реализовано в Росреестре, способствует повышению прозрачности и доступности информации, что является основой для эффективного

управления земельными ресурсами. Внедрение ГИС-технологий позволяет значительно улучшить качество и оперативность обработки пространственных данных, что критично для рационального использования и защиты земель. Применение системного, цифрового и ситуационного подходов обеспечивает гибкость и адаптивность управления в условиях меняющейся внешней среды и законодательных требований. Таким образом, современные кадастровые системы играют ключевую роль в устойчивом развитии территорий, поддерживая баланс между экономическими, экологическими и социальными интересами.

Литература

1. Гагаринова Н.В., Сидоренко М.В., Юрченко К.А. Роль кадастровой информации в управлении земельными ресурсами // Московский экономический журнал. 2023. № 3. С. 42-49.
2. Баранович А.Ю. Использование ГИС-технологий в управлении земельно-

имущественными комплексами // Молодой ученый. 2023. № 50 (497). С. 8-10.

3. Куликов Д.В. ГИС в земельном кадастре // Материалы XIV Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». [Электронный ресурс] Режим доступа:

<https://scienceforum.ru/2022/article/2018030882> (дата обращения 4.07.2024).

4. Комов Н.В., Чешев А.С. Земельно-информационная и кадастровая система – составная часть эффективного управления земельными ресурсами // Экономика и экология территориальных образований. 2016. № 1. С. 7-12.

5. Гуляев Д.И. Использование открытых ГИС и Web-ГИС для экологического мониторинга // Экология и безопасность жизнедеятельности. Сборник статей XVII Международной научно-практической конференции. Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2017. С. 42-44.

6. Зиновьев Е.С., Сатишев Р.П., Павленко С.А. Применение ГИС «оператор» в комплексах с БПЛА для оперативной обработки и анализа геоинформационных данных // Вестник науки. 2023. № 12 (69). С. 821-829.

7. Использование ГИС-технологий для анализа материалов дистанционного зондирования природных объектов: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 09.03.02 «Информационные

системы и технологии» направленность (профиль) «Инфокоммуникационные системы и технологии» и 05.03.03 «Картография и геоинформатика» направленность (профиль) «Геоинформатика» / М.А. Шубина. – Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2023. С. 7-20.

8. Дайнеко Л.В., Бирюлина В.В. Тренды развития современной кадастровой системы // XII Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен». [Электронный ресурс] Режим доступа: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60862/1/978-5-8295-0582-0_2018_38.pdf (дата обращения 4.07.2024).

9. Голованова Е., Зубарев А. Перспективы использования технологий блокчейн в кадастровых системах // Научный вестник ИЭП им. Гайдара. 2018. № 8. С. 37-43.

10. Никитин А.В. Международный опыт применения технологии блокчейн в системах регистрации и учета прав на земельные участки // мир (Модернизация. Инновации. Развитие). 2022. № 2. С. 222-237.

11. Комов Н.В., Чешев А.С. Земельно-информационная и кадастровая система – составная часть эффективного управления земельными ресурсами. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://eco.e.donstu.ru/upload/iblock/196/1.pdf> (дата обращения 4.07.2024).

LEMESHKIN Anton Vladimirovich

Manager, Cadastral Engineer, Designer, Individual Entrepreneur,
Volgograd State Agrarian University, Russia, Sochi

MODERN APPROACHES TO LAND MANAGEMENT USING CADASTRAL SYSTEMS

Abstract. *Modern approaches to land management through cadastral systems play a key role in economic development and improving the standard of living of the population. The introduction and development of cadastral systems in the Russian Federation began after the collapse of the USSR and continued with the creation of the Federal Cadastral Chamber in 2001. Modern cadastral systems integrated into the Rosreestr allow you to register real estate rights, conduct electronic transactions, and receive cadastral information via the Internet. Geographic information systems (GIS) are an integral part of cadastral accounting, providing collection, processing and visualization of spatial data. These systems make it possible to monitor the condition of lands, plan their use and simulate their rational use. Modern land management methods include systematic, digital and situational approaches, which contributes to more effective management and protection of land resources, as well as meeting the needs of various stakeholders, including government and commercial structures.*

Keywords: *land management, land resources, cadastral systems, cadastral accounting, real estate, modern technologies.*